

УДК 94(497.1)”1950/1953”

Шахин Ю.В.

**ОТНОШЕНИЕ СЛОВЕНСКОГО ПОЛИТБЮРО К РЕСПУБЛИКАНИЗМУ
(1950–1953 ГГ.)**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье исследована позиция партийного руководства Словении, которую оно занимало в отношении конфликта между интересами республики и федерации в 1950-1953 гг., когда в Югославии происходило становление самоуправленческого социализма. В целом отношение словенского Политбюро к республиканизму и национализму смягчилось. По своей инициативе оно не разворачивало кампаний по противодействию, в некоторых случаях прямо выступало против союзной политики по экономическим вопросам, ослабла субординация в отношениях с Политбюро ЦК КПЮ. Союзное партийное руководство требовало усилить партийную дисциплину и пыталось найти объяснение наблюдаемым явлениям, однако единого мнения о причинах их возникновения так и не сформулировало.

Ключевые слова: Югославия, Словения, коммунистическая партия, федерация, национализм, центробежные процессы.

Abstract. The article examines the position of the party leadership of Slovenia, which it took in relation to the conflict between the interests of the republic and the federation in the years of 1950-1953, when self-management socialism was initially formed. In general, the attitude of the Slovenian Politburo towards republicanism and nationalism softened. It never launched counteraction campaigns on its own initiative, in some cases directly opposed the federal policy on economic issues, its subordination in relations with the Politburo of the Central Committee of the CPY weakened. The federal party leadership demanded to strengthen party discipline and tried to find an explanation for the observed phenomena, but they did not formulate a consensus on the reasons for their occurrence.

Key words: Yugoslavia, Slovenia, communist party, federal state, nationalism, centrifugal processes.

В 1950–1953 гг. в Югославии развернулись масштабные реформы, которые преследовали цель преодоления социально-экономического кризиса путем построения самоуправленческого социализма. Они предполагали развитие рыночных механизмов, децентрализацию в экономике и политике, ослабление бюрократического контроля и общую демократизацию общественной жизни. В ходе этих реформ появились признаки оживления националистических настроений и республиканизма, под которым понимается поведение республиканских органов, ставящее интересы республики в какой-либо сфере выше интересов юго-славской федерации. Цель статьи – выяснить, как эти изменения сказались на позиции Политбюро ЦК Коммунистической партии Словении, а потом как сами партийные деятели Югославии оценивали причины наблюдаемых явлений. Руководящий партийный орган Словении избран в качестве объекта рассмотрения, потому что Словения в югославской федерации, по крайней мере до конца 1960-х гг., традиционно была самой неблаго-

получной с точки зрения республиканизма и национализма, и все новые явления в этой сфере не только проявлялись там более ярко, но и оказывали наиболее значительное воздействие на высшее партийное руководство.

Прежде всего, отметим, что Политбюро ЦК Коммунистической партии Словении в рассматриваемый период неоднократно уделяло внимание активизации националистических настроений, но нам не удалось обнаружить случая, когда оно это делало по своей инициативе. Всякий раз импульс исходил от кого-нибудь из представителей ЦК КПЮ. Чаще всего проблему поднимали два словенца, входивших в состав Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии – Э. Кардель и Б.Кидрич. Правда, в феврале 1952 г. словенское Политбюро вскользь озаботилось «шовинистическими лозунгами» в Любляне в отсутствие вышестоящих товарищей [7, s. 299]. Однако этот случай не показателен, поскольку явился результатом масштабной кампании, инициированной за месяц до того Кидричем. 11 июня 1953 г. Политбюро тоже разоблачало местничество и шовинизм в хозяйственных органах Любляны без столичных эмиссаров, однако это произошло за пять дней до II пленума ЦК СКЮ, и потому это событие может рассматриваться как начальный акт кампании, инициированной в Белграде.

В то же время Политбюро стало предпринимать действия, откровенно идущие в разрез с указаниями центра. В августе 1950 г. оно поддержало предложение В.Авбея направленное на приоритетное обеспечение республиканских потребителей в условиях экономического кризиса, в то время как центральные хозяйственные органы расставили приоритеты иначе. Словенское Политбюро решило ограничить вывоз товаров местной промышленности из республики и выступило против поставок промтоваров в Воеводину по схеме утвержденной в Белграде, поскольку она была экономически невыгодна республике. Правда, Политбюро себя подстраховало тут же постановив «усилить бдительность в отношении партикуляристских явлений и тенденций, которые усилились в связи с трудностями в снабжении» [7, s. 223]. Когда в ноябре 1950 г. Авбель опять внес экономические предложения в духе республиканского эгоизма, Политбюро вообще не зафиксировало по ним никаких решений. Докладчик призвал отдать приоритет поставкам промтоваров словенским потребителям перед поставками в другие республики. В ходе дискуссии по экономическим вопросам предложения Авбея не подверглись осуждению [7, s. 237], так что похоже оно их приняло, но просто побоялось выразить на бумаге.

Однако в то же самое время Политбюро прилежно выполняло политические указания ЦК КПЮ. 14 ноября 1950 г. Кидрич потребовал развернуть кампанию против религиозных кругов, а уже 20 ноября из ЦК КПЮ пришло указание вопрос не обострять, и словенское партийное руководство не стало развертывать кампанию, пока в 1951 г. указания опять не поменялись [2, s. 626]; [7, s. 227].

Надлежит также учитывать, что далеко не всегда требования дополнительных ресурсов со стороны словенского руководства были результатом сознательного эгоизма. Иногда это было следствием бюрократического хаоса, и Политбюро ЦК КПСл находило в себе силы признавать неправоту. По крайней мере, один такой случай датируется июлем 1950 г. [5, s. 214]. В июне–июле 1950 г. из-за ошибки словенского министерства торговли и государственных закупок, которое не смогло правильно оценить дефицит муки в республиканской торговле, возник конфликт с союзным правительством, которое не хотело идти на пересмотр уже утвержденных планов распределения. Словенскому Политбюро пришлось вмешаться, чтобы надавить на союзное руководство, но при этом оно выступило с самокритикой. Как отметили члены Политбюро ЦК КП Словении, конфликт возник в данном случае не из-за того, что Словения себе чего-то эгоистично добивалась, а из-за безответственного отношения республиканских органов к учетным данным. Впрочем, Политбюро

вынуждено было признать ошибку министерства из-за того, что заявка на муку была занижена, и неизвестно, как бы оно повело себя в случае завышенной заявки.

С начала 1951 г. в отношениях словенского и югославского Политбюро начала ослабевать прежняя жесткая субординация. К первым месяцам 1951 г. относится показательный случай, о котором сохранились сведения в протоколах заседания Политбюро ЦК КП Хорватии. 22 марта 1951 г. там рассматривался вопрос о направлении врачей в отсталые республики, и один из членов Политбюро сообщил: «Словенцы никого не дали даже при давлении со стороны товарища Карделя» [6, s. 695]. Это, конечно, был беспрецедентный случай – отказать члену Политбюро ЦК КПЮ! Никогда прежде руководство Словении такого себе не позволяло.

В январе 1951 г. в Политбюро ЦК КПСл обсуждали отчет группы ЦК КПЮ, изучавшей положение в республике. На заседании докладывал член ЦК КПЮ Мома Маркович. Он отметил в парторганизациях национально-шовинистические лозунги о том, что в других республиках лучше живут и т.п. Реакция некоторых словенских деятелей на замечания сверху оказалась на удивление пренебрежительной. Иван Мачек в ходе дискуссии сказал: «В реферате ничего нового. Все эти проблемы мы решаем, а они не могут быть решены сразу же, поскольку кадры в срезных парткомитетах не овладели ситуацией» [7, s. 257]. Сестра Мачека была женой Карделя, но этим нельзя объяснить его слова, ведь прежде подобного не случалось. Похоже, здесь речь шла об ослаблении партийной субординации. Но члены высшего партийного руководства тут же перешли в наступление. Кидрич связал развитие националистических явлений в экономике с неправильной линией ЦК, который сам впал в партикуляризм, а его коллега М.Джилас подсыпал перца: «Отклонения от линии партии велики. Самые глубокие в Словении» [7, s. 258, 260].

Второй раз такой же удар словенское руководство получило в апреле 1951 г. Кардель обвинил ЦК в утрате целостной картины и излишнем увлечении частными вопросами, отметил, что партикуляризм развился в хозяйственном аппарате. Среди возникших проблем Кардель указал шовинизм и национализм, а Кидрич отметил центробежные тенденции на уровне руководства: «Прекращена взаимная защита партийной линии. Делегации, которые едут [из Словении] в Белград, высказываются об этом, что они ничего не могут сделать. Вы не солидаризируетесь с линией ЦК КПЮ» [7, s. 266, 267, 268].

Через год словенское Политбюро подверглось похожей критике на заседании Политбюро ЦК КПЮ. 15 января 1952 г. Кардель отметил, что националистические уклоны могут получать поддержку даже в словенском Политбюро, и добавил: «В руководстве есть националистические слабости... Вы иногда так относитесь к отдельным вопросам, что реакция может за это ухватиться. Нет достаточных связей между ЦК Сл[овении] и Политбюро ЦК КПЮ». Его поддержал Кидрич. Как гласит протокол, «он считает, как и Кардель, что нужно изменить отношение к Белграду и устанавливать дисциплину» [1, л. 18, 19]. Нужно отметить, что документ, который здесь процитирован, в архиве ошибочно датирован 1949 годом, поэтому ссылка может вызвать недоумение у непосвященного читателя.

Итак, Политбюро ЦК КПСл все больше концентрировалось на республиканской проблематике и в результате отклонялось от линии ЦК КПЮ. С национализмом оно вело борьбу лишь по указанию сверху, а в некоторых случаях уже могло перечить вышестоящему руководству.

Децентрализация системы управления, проводившаяся в Югославии с 1950 г., вела к усилению полномочий республик в сравнении с союзным центром и в особенности к расширению самостоятельности республиканских правительств, которые становились более автономны не только по отношению к союзному руководству, но и по отношению к партии, поскольку та взяла курс на разделение государственного и партийного аппарата. В этой связи любопытно было бы посмотреть, как словенское

Политбюро реагировало на децентрализацию: выдвигало ли оно какие-то требования союзным властям? Прямыми фактами подобного рода мы не располагаем. Децентрализация всецело определялась указаниями из Белграда, а словенское Политбюро, когда оно рассматривало союзные новшества, чаще всего принимало их к сведению и исполнению, изредка внося новации во второстепенных мелочах. Такие сведения в основном относятся к 1950 г., а дальше оно и вовсе перестало уделять внимание подобным вопросам [7, s. 202, 210–211, 213, 217]. Если чего и требовали от союзных властей члены словенского Политбюро, то эти требования сводились к получению каких-то экономических преимуществ в рамках уже установленных правил.

Как и прежде с партикуляристскими требованиями в Политбюро выступали в первую очередь лица, ответственные за экономические вопросы. Поименно мы смогли установить Сергея Крайгера, Виктора Авбея и Франца Лескошека. Однако новым было то, что теперь в грех республиканизма стало впадать Политбюро в целом. Его эгоистические решения августа-ноября 1950 г. вполне можно объяснить тяжестью экономических проблем, однако вышестоящие товарищи констатировали отклонения от союзной линии в январе и апреле 1951 г. и в январе 1952 г., когда ситуация стала лучше. А в 1953 г., как следует из критики Карделя, выяснилось, что Политбюро перестало активно бороться против партикуляристских импульсов снизу из хозяйственного аппарата. Оно просто указывало, что таковы правила игры («надо дать») и не убеждало в их справедливости. По-видимому, там уже начали гнеститься сомнения в данном вопросе. Можно предположить, что Политбюро стало осознавать республиканские интересы и чувствовать себя не местной парторганизацией, а руководством республики, потому и стала меняться его позиция. Это закладывало почву для усиления республиканизма.

В то же время менялась и позиция Белграда. Помимо традиционного давления с 1952 г. предпринимаются серьезные шаги, чтобы устранить недовольство в республике по ряду вопросов. Особенно примечательна не реализованная затея по замене дотаций для отсталых регионов на кредиты, чтобы словенская общественность перестала считать свою республику дойной коровой. Похоже, в те годы существовал некий механизм учета и реализации словенских желаний в обход прямо выраженных требований республиканского ЦК. Центр этого механизма располагался в Белграде и не может быть вскрыт на уровне простого изучения республиканизма. К данному гипотетическому механизму вполне мог иметь отношение Кардель. Изучение его архивного наследия могло бы сыграть в понимании проблемы исключительно важную роль.

Развитие республиканизма и националистических тенденций не укрылось от внимания современников. Партийные руководители Югославии сразу же задумались над происходящими изменениями и постарались дать им объяснение. Они выдвинули множество версий, часть из которых была недалеко от истины.

Применительно к Словении усиление республиканизма и национализма стало объектом теоретического внимания уже в ноябре 1950 г. после резолюции правления Союза писателей Словении о причинах дефицита бумаги. Кидрич предположил, что еще не уничтоженные реакционные силы восприняли демократизацию как признак слабости режима, и если их вовремя подавлять, все будет нормально [3, s. 427]. Но с другой стороны он же заявил, что оживлению этих сил способствует недоразвитость социалистической демократии, экономические проблемы и незавершенность децентрализации. В частности, децентрализация пока шла только по государственной линии, это обстоятельство укрепляло государственный капиталистический менталитет, а он провоцировал усиление националистических тенденций [3, s. 432, 434].

С. Крайгер возразил, что националистические явления не связаны с издержками децентрализации, а просто унаследованы от прошлого. Это побудило Кидрича развернуть свои тезисы. Среди уже отмеченных причин он вновь указал на эконо-

мические трудности, добавил к ним большие расходы на оборону и развитие «бюрократической касты» в республиках. В результате «бюрократические явления в отдельных республиках занимают националистически-партикуляристскую позицию в отношении югославского целого». Но Кидрич не забыл и наследие прошлого – менталитет словенской интеллигенции. Она традиционно боролась за культуру и язык, и сейчас, когда из-за экономических проблем нет возможности удовлетворить культурные потребности, этот менталитет толкает ее к мысли об ущемлении словенской культуры и к обвинению Белграда [3, s. 436, 437–438].

Секретарь ЦК КП Словении М.Маринко усматривал тогда причины национализма в неправильной трактовке ослабления государства, внешней политике и экономических санкциях против Югославии [3, s. 439]. Затем некоторые вышестоящие товарищи вину во всем ЦК КПСл, который утратил целостное видение проблематики, а потому дескать и развились негативные явления. В январе 1951 г. так заявлял Кидрич, а в апреле того же года Кардель [7, s. 258, 266]. Но по сравнению с ноябрем 1950 г. эти оценки выглядели несерьезно.

Затем в ноябре 1952 г. на VI съезде КПЮ, когда партия сменила свое имя на Союз коммунистов Югославии, Кидрич высказал гораздо более глубокую мысль, почему любое местническое поведение может принять шовинистические черты. Материальная база местничества это бюрократическое управление «избытком труда» со стороны госаппарата. «На базе такого управления как раз и возникают раздоры из-за избытка труда между республиканскими и союзными государственно-капиталистическими тенденциями» [4, s. 275]. Эта оценка позволяла объяснить развитие республиканизма, увязывала его с возрождением националистических настроений, однако она не могла объяснить аналогичные явления на уровне предприятий, хотя Кидрич уже имел возможность их наблюдать.

16 июня 1953 г. собрался II пленум ЦК СКЮ, призванный подвести промежуточные итоги реформ. Одним из важнейших вопросов пленума стало усиление республиканского местничества. Обсуждение проходило без Кидрича, который к тому времени уже умер. Большинство участников склонялось к мысли, что связи между усилением республиканского местничества и национализмом нет. Однако причины борьбы республик за перераспределение ресурсов члены пленума выдвигали очень разнообразные. С.Вукманович-Темпо считал, что источник проблемы в непоследовательности распределения инвестиций. Важные оценки дали Джилас и Хумо. Они имели то преимущество, что позволяли объяснить, как поведение республик, так и поведение предприятий. Авдо Хумо из Боснии возложил вину на присутствующее во всех сферах стремление ко все большей прибыли, и это на наш взгляд близко к истине. Джилас усматривал истоки республиканского местничества в экономических процессах, которые привели к развитию «торгашеской морали» и защите индивидуальных интересов. Национальную основу этих явлений Джилас отрицал, полагая, что это всего лишь внешняя видимость, созданная совпадением республиканских территорий с национальными. А Тито в противоположность ему прямо связал «шовинизм» с «национально увлеченными элементами» [5, s. 366, 367].

Несложно заметить, что все приведенные выше оценки партийных лидеров вращаются вокруг двух проблем – имеем ли мы здесь дело с новым явлением, возникшим на самостоятельной основе, или же с рецидивом старого, и носит ли это явление временный преходящий характер, или же оно внутренне присуще новой системе? Оценки 1950–1952 гг. колеблются между позициями, что явление старое, а если даже и новое, то временное. В самом деле, экономический кризис не вечен и будет преодолен, республиканский ЦК всегда может исправить линию по указанию союзного руководства, а реформы всецело направлены на изживание бюрократического управления «избытком труда» как на союзном, так и на республиканском уровне. Однако в 1953 г. мы видим сдвиг. Если мнение Вукмановича предполагает,

что явление новое и временное, ведь инвестиции можно в конце концов распределить правильно, то торгашеская мораль и борьба за прибыль указывают на внутренние свой-ства новой системы – ни о временном характере, ни о рецидиве наследства прошлого здесь уже речь не идет. Впрочем, позиция Тито предполагает решающее влияние старого наследия, но он с ней в одиночестве.

Итак, на рассмотренном материале по истории Словении мы видим, что реформы 1950–1953 гг. принесли неожиданные побочные эффекты в виде активизации республиканизма и национализма. Политбюро Словении ослабило свою борьбу против них и стало более податливо относиться к данным тенденциям, хотя по-прежнему сохраняло партийную дисциплину, если сверху поступала команда усилить борьбу. Партийные лидеры Югославии начали осознавать, что похоже им с этим жить, хотя их не оставяла надежда, что проблемы могут быть решены в ходе того, что они называли строительством социализма.

Источники и литература

1. Архив Југославије. Фонд 507: ЦК СКЈ. III/39: Zapisnik sa sednice Politbiroa СК КРЈ 15 januar 1949. godine. Л.13–25.
2. Gabrič A. Slovenska agitpropovska kulturna politika, 1945-1952 // Borec. Revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 1991. № 7–8–9. S.470–655.
3. Kidrič B. Sabrana dela. Beograd: Komunist, 1985. Knj.6. 609 s.
4. Kidrič B. Sabrana dela. Beograd: Komunist, 1985. Knj.7. 663 s.
5. Milosavljević O. “Centralizam” i “republikanizam” (Nacionalizam u Jugoslaviji 1945-1955) // Socijologija. 1992. № 3. S. 359–370.
6. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006. Sv. 2. 1088 s.
7. Zapisniki Politbiroja СК КРС/ЗКС, 1945–1954. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2000. 386 s.